

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NO ENSINO MÉDIO

Viviane de Lima Sales¹
Dra. Silvany Bastos Santiago²

¹ Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará - IFCE, viviane.sales.ifce.t5@gmail.com

² Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará - IFCE, silvany.santiago@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16787493

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a inclusão escolar de estudantes com surdez na Escola de Ensino Médio Monsenhor Catão Porfírio Sampaio, situada no município de Itapajé – CE. A pesquisa, de natureza qualitativa e caráter descritivo, foi realizada por meio de observações em sala de aula comum, na Sala de Recursos Multifuncionais – SRM, onde é ofertado o Atendimento Educacional Especializado – AEE e em outros ambientes escolares, além de entrevistas com o núcleo gestor e professores. A inclusão de alunos surdos em salas comuns ainda representa um desafio significativo, sobretudo pela necessidade de formação específica dos docentes para lidar com a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e com as particularidades do processo de ensino e aprendizagem desses estudantes. A pesquisa evidenciou que, embora os professores da sala comum ainda apresentem limitações quanto ao conhecimento técnico sobre a surdez, a escola tem investido em ações de formação continuada para promover práticas pedagógicas mais inclusivas. O estudo também destaca o papel do núcleo gestor e da família como agentes fundamentais no processo de inclusão, reforçando a importância do bilinguismo (Português/Libras) como base para uma aprendizagem efetiva. Conclui-se que, embora haja avanços, ainda são necessários investimentos em formação docente e na superação de barreiras atitudinais, especialmente no combate ao preconceito em relação à capacidade intelectual dos surdos.

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Surdez. Ensino Médio. Atendimento Educacional Especializado. Bilinguismo.

Abstract

This article aims to analyze the school inclusion of students with hearing disabilities at Monsenhor Catão Porfírio Sampaio High School, located in Itapajé – CE, Brazil. The research is qualitative and descriptive in nature, conducted through observations in regular classrooms, multifunctional resource rooms (Specialized Educational Assistance – SEA), and other learning environments, as well as interviews with school managers and teachers. The inclusion of deaf students in mainstream classrooms still presents significant challenges, especially due to the lack of specific training of teachers in Brazilian Sign Language (Libras) and the particularities of the teaching and learning process. The study revealed that, although regular education teachers still have technical limitations regarding deaf education, the school has been investing in continuing education to promote more inclusive pedagogical practices. The research also highlights the role of school management and families as essential agents in the inclusion process, emphasizing the importance of bilingualism (Portuguese/Libras) as a foundation for effective learning. It is concluded that, although progress has been made, further investment is required in teacher training and in overcoming attitudinal barriers, especially regarding prejudice about the intellectual abilities of deaf individuals.

Keywords: School Inclusion. Deafness. High School. Specialized Educational Assistance. Bilingualism.

INTRODUÇÃO	05
1 – CONCEITUANDO A SURDEZ	06
1.1 – Inclusão escolar: o que significa esse termo.....	08
2- A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA ATUAR COM PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.....	09
3- NÚCLEO GESTOR E A FAMÍLIA: PARCEIROS NA INCLUSÃO ESCOLAR?.....	11
4 – O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL E SUA CONTRIBUIÇÃO.....	13
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	15
6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a educação inclusiva tem se consolidado como um princípio fundamental das políticas públicas educacionais brasileiras, com ênfase no direito de todos os estudantes à aprendizagem, à participação e ao desenvolvimento em contextos escolares comuns. Nesse cenário, a inclusão de alunos surdos no ensino médio regular destaca-se como um desafio que exige esforços da escola, da família e do poder público, especialmente no que se refere à adoção de práticas pedagógicas bilíngues que valorizem a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua desses estudantes.

A presença de estudantes com surdez nas salas de aula comum exige uma série de adaptações curriculares, metodológicas e comunicacionais. A inclusão efetiva desses alunos requer não apenas recursos físicos e humanos adequados, mas também uma mudança de paradigma na compreensão de suas potencialidades, superando concepções equivocadas sobre limitações intelectuais.

Este artigo tem como foco central a inclusão escolar de alunos com surdez no ensino médio, com ênfase na realidade da escola regular. A temática da inclusão escolar tem ganhado notoriedade nas últimas décadas, mas ainda apresenta inúmeros desafios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 10% da população mundial possui algum grau de deficiência auditiva, o que evidencia a necessidade de adaptações sociais e educacionais para garantir a esses indivíduos o pleno exercício de seus direitos.

A escola é o espaço ideal para que a inclusão se concretize desde as séries iniciais, promovendo uma educação que respeite as diferenças e valorize a diversidade. No entanto, muitas instituições ainda não estão devidamente preparadas para acolher alunos com deficiência auditiva. Um dos caminhos para essa inclusão é o convívio desses alunos com os demais estudantes no ambiente da escola regular.

A escolha do tema se deu a partir de um interesse pessoal em compreender mais profundamente as especificidades da surdez, motivado inicialmente pela curiosidade sobre o alfabeto manual e posteriormente ampliado com a experiência na área educacional e na especialização em Educação Inclusiva e Especial. Essa trajetória evidenciou a ausência de mediações pedagógicas eficazes e a necessidade de refletir sobre como garantir uma aprendizagem significativa para esses alunos. Inclusão não deve ser sinônimo de presença física na escola, mas sim de participação efetiva no processo educacional.

O presente artigo tem como objetivo analisar a prática da inclusão escolar de alunos surdos no ensino médio, contribuindo para a construção de uma educação mais equitativa e para o fortalecimento dos direitos dessa população. Espera-se, por meio deste estudo, fomentar reflexões entre os profissionais da educação e propor caminhos para a valorização da heterogeneidade e da diversidade em sala de aula.

Para isso, o trabalho foi estruturado em quatro tópicos principais: a) conceituação da surdez; b) o significado do termo “inclusão escolar” e sua distinção em relação ao conceito de integração; c) a formação do professor para atuar com alunos com necessidades educacionais especiais; d) o papel da família, da gestão escolar e do Atendimento Educacional Especializado (AEE) como agentes fundamentais no processo de inclusão.

A metodologia envolveu análise teórica e pesquisa de campo com observações em uma escola da rede pública, envolvendo professores, alunos e demais funcionários. Os dados coletados revelam a necessidade urgente de políticas públicas voltadas à formação continuada de docentes e à estruturação das escolas para o acolhimento e desenvolvimento integral do aluno com deficiência auditiva.

Por fim, destaca-se que a chamada pseudo-inclusão — caracterizada pela presença física sem garantias de participação real, ausência de recursos e estratégias adequadas — pode comprometer o desenvolvimento educacional e social desses alunos. Assim, a escola deve ser compreendida como um espaço de formação cidadã, responsável por promover uma inclusão efetiva, que respeite as especificidades de cada estudante e contribua para sua autonomia e participação plena na sociedade.

1. CONCEITUANDO A SURDEZ

Ao longo dos anos, com o avanço da medicina e das ciências humanas, os termos e conceitos relacionados à surdez sofreram significativas mudanças. Atualmente, o termo “surdo-mudo” não é mais utilizado, pois considera-se que **mudo** é aquele que não se comunica — o que não corresponde à realidade da maioria das pessoas surdas. O surdo, embora não utilize a fala oral, comunica-se efetivamente por meio de outra língua: a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

A deficiência auditiva refere-se à perda parcial ou total da capacidade de perceber sons, podendo variar em graus e níveis. Segundo Redondo e Carvalho (2002, p. 23), essa perda pode ser classificada da seguinte forma:

- a) De 25 a 40 decibéis (dB) – surdez leve;
- b) De 41 a 55 dB – surdez moderada;
- c) De 56 a 70 dB – surdez acentuada;
- d) De 71 a 90 dB – surdez severa;
- e) Acima de 91 dB – surdez profunda;
- f) Anacusia – ausência total da audição.

Os surdos que se identificam com a cultura surda não aceitam a designação “deficiente auditivo”, pois consideram que esse termo enfatiza a perda e ignora suas potencialidades e modos próprios de aprender e interagir. Por outro lado, famílias que desconhecem essa cultura frequentemente rejeitam o termo “surdo”, por julgarem-no pejorativo.

Profissionais da saúde, por terem pouco contato com a comunidade surda, costumam utilizar o termo “deficiente auditivo”, muitas vezes sem considerar as particularidades linguísticas e culturais desse grupo.

A deficiência auditiva, seja ela total ou parcial, pode dificultar o desenvolvimento linguístico da criança, especialmente porque é pela audição que normalmente se adquire a linguagem oral. No entanto, é importante ressaltar que, embora a surdez represente um desafio, ela não impede o desenvolvimento cognitivo, social e educacional do indivíduo, desde que ele tenha acesso a recursos adequados de comunicação e aprendizagem.

De acordo com Redondo e Carvalho (2002, p. 23):

Surdo é o indivíduo que tem perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a fala por meio da audição. De acordo com o grau de perda auditiva, avaliada em decibéis (dB), a surdez manifesta-se como leve (20 a 40 dB), moderada (40 a 70 dB), severa (70 a 90 dB) e profunda (acima de 90 dB) – impedindo o indivíduo de ouvir a voz humana e

de adquirir, espontaneamente, o código oral da língua, mesmo com o uso de próteses auditivas.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 10% da população mundial apresenta algum tipo de problema auditivo. Essa limitação sensorial pode surgir em qualquer fase da vida e, muitas vezes, é irreversível. A falta de informação sobre a surdez ainda impacta negativamente a vida do surdo e de sua família, dificultando seu pleno desenvolvimento e inclusão.

Conforme Redondo, é importante compreender a estrutura e o funcionamento do ouvido humano, que é dividido em três partes principais: ouvido externo, médio e interno, cada uma com funções específicas. Segundo Redondo e Carvalho (2002, p. 6):

Ouvido externo – é composto pelo pavilhão auricular e pelo canal auditivo, que é a porta de entrada do som. Nesse canal, certas glândulas produzem cera, para proteger o ouvido.

Ouvido médio – formado pela membrana timpânica e por três ossos minúsculos, que são chamados de martelo, bigorna e estribo, pois são parecidos com esses objetos. Em contato com a membrana timpânica e o ouvido interno, eles transmitem as vibrações sonoras que entram no ouvido externo e devem ser conduzidas até o ouvido interno.

Ouvido interno – nele está a cóclea, em forma de caracol, que é a parte mais importante do ouvido: é responsável pela percepção auditiva. Os sons recebidos na cóclea são transformados em impulsos elétricos que caminham até o cérebro, onde são entendidos pela pessoa.

Alterações em qualquer uma dessas estruturas pode causar surdez. A perda auditiva pode ser classificada como pré-lingual (antes da aquisição da linguagem) ou pós-lingual (após a aquisição da linguagem oral).

1.1. Inclusão escolar: o que significa esse termo.

Nos últimos anos, tem-se falado com frequência sobre inclusão. No entanto, é importante compreender a que exatamente esse termo se refere. Na década de 1980, o discurso predominante era voltado à integração das pessoas com deficiência. Hoje, o foco está na inclusão.

Há uma diferença significativa entre integração e inclusão. A integração pressupõe que o aluno com deficiência deve se adaptar à escola. Já a inclusão compreende que a escola — assim como a sociedade — deve se transformar para

acolher a pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso a todos os espaços, recursos e oportunidades disponíveis.

Na lógica da integração, o processo depende exclusivamente do esforço da pessoa com deficiência, de sua família e de profissionais especializados. Ou seja, cabe ao indivíduo adaptar-se ao ambiente, sem o envolvimento efetivo da comunidade escolar. Atualmente, essa prática é considerada insuficiente, sendo a inclusão vista como uma resposta mais efetiva para garantir a participação ativa dessas pessoas na sociedade.

Segundo Amaral (2003, p. 112):

A proposta atual visa à chamada inclusão social, conceituada como um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em diferentes sistemas sociais, pessoas com diferentes necessidades, e vir a prepará-las para assumir lugares no sistema social mais amplo. Ela representa, pois, um processo bilateral, no qual sociedade e pessoas excluídas buscam juntas equacionar os problemas para efetivar a equiparação de oportunidades.

Assim, escola e sociedade devem ser modificadas em sua estrutura organizacional — historicamente excludente — para atender às necessidades de todos os seus membros.

No caso específico dos alunos surdos, a inclusão escolar exige ações concretas por parte da escola. Ao receber um estudante surdo, a instituição deve garantir os recursos necessários para sua aprendizagem, entre eles o acesso à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), reconhecida pela Constituição Federal como a língua materna da pessoa surda.

Ainda que, inicialmente, a escola não disponha de profissionais capacitados em LIBRAS, a partir do momento em que recebe um aluno surdo, torna-se seu dever investir na formação continuada de seu corpo docente. Não se pode falar em inclusão se o aluno apenas estiver presente fisicamente na escola, sem acesso a meios efetivos de aprendizagem. Sabemos hoje o quanto a língua de sinais é essencial para a comunicação e o desenvolvimento educacional do surdo. Portanto, é dever da escola não se omitir diante da responsabilidade de promover, de fato, o processo inclusivo.

2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA ATUAR COM PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.

Concebemos que a formação inicial e continuada do professor ainda necessita de mudanças significativas, sobretudo no que se refere à atuação com crianças com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs). Observa-se que persiste uma lacuna nas universidades quanto a essa temática. Não sabemos, ao certo, se tal lacuna decorre de preconceito ou da ausência de políticas públicas eficazes que promovam uma formação mais específica, capaz de preparar os profissionais para incluir, de fato, essas pessoas na sociedade.

É imprescindível considerar o fator histórico, uma vez que, por muitos anos, pessoas com deficiência foram excluídas da participação plena na vida em sociedade, tendo seus direitos fundamentais negados.

Segundo Cançado (1999, p. 68):

O novo momento passa a exigir dos professores outros conhecimentos além daqueles que receberam nos seus cursos de formação para magistério. Da mesma forma, também os cursos de nível médio e superior de formação de professores necessitarão de grandes mudanças em sua estrutura curricular. É indispensável uma reforma na formação dos professores, que precisam aprender a identificar e atender às necessidades especiais de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos portadores ou não de deficiência.

Como podemos observar, os professores enfrentam hoje um desafio adicional em suas práticas pedagógicas: aprender a lidar com crianças e jovens com Necessidades Educacionais Especiais. Esse tema passou a ganhar visibilidade nos debates educacionais, sobretudo a partir da década de 1960, com o fim da institucionalização. Nesse período, iniciou-se o processo de integração, permitindo que, gradativamente, pessoas com deficiência fossem inseridas na escola regular, vislumbrando assim um novo tempo para sua educação.

Conforme o Parecer CNE/CEB nº 17/2001, homologado pelo Ministro da Educação em 15 de agosto de 2001, afirma-se no Art. 18:

Cabe ao sistema de ensino estabelecer normas para o funcionamento de suas escolas, a fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar seu projeto pedagógico e possam contar com professores capacitados e especializados, conforme previsto no Artigo 59 da LDBEN e com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e em nível médio, na modalidade Normal, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura e graduação plena.

Dessa forma, entende-se que a formação dos professores é uma responsabilidade do poder público, cabendo a este garantir a oferta de cursos

adequados que capacitem os docentes para o trabalho com alunos com necessidades específicas.

A resistência de alguns educadores à inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares, muitas vezes, é reflexo da falta de formação voltada para a diversidade. Tal resistência representa um dos maiores desafios para os profissionais da educação e para os cursos de formação docente. Trata-se de uma postura influenciada por uma sociedade que ainda busca a homogeneidade e que, muitas vezes, cria barreiras para a aceitação da diferença.

Magalhães (2001, p. 5) enfatiza:

(...) lidar com os 'diferentes' na sala de aula significa necessariamente romper com as concepções estereotipadas sobre os grupos marginalizados. Por outro lado, na difícil caminhada da 'diferença' na escola regular muitas histórias silenciadas merecem vir à tona para que não se pense que a aceitação e o respeito à diversidade é tarefa que diz respeito apenas à capacitação de professores e à existência de condições humanas e materiais na escola, à solidariedade ou à tolerância.

Portanto, além da formação adequada dos professores, é fundamental combater o preconceito e informar a sociedade sobre a potencialidade das pessoas com deficiência. É necessário ir além dos muros da escola, promovendo experiências de convivência que favoreçam a integração desses alunos no cotidiano social e contribuam para a construção de uma sociedade mais inclusiva.

3. NÚCLEO GESTOR E A FAMÍLIA: PARCEIROS NA INCLUSÃO ESCOLAR?

A escola tem um papel determinante na inclusão de pessoas com deficiência. Acreditamos que é nesse espaço que se torna mais viável a superação de preconceitos relacionados ao indivíduo com deficiência. Por isso, professores e gestores devem buscar estratégias eficazes para transformar essa realidade.

Segundo Sacristán (1998, p. 17):

As formas de concebermos os fatos, de nos comportarmos diante dos mesmos, estão atreladas a hábitos culturais, rotinas de nosso trabalho docente, deformações e maneira de nos posicionarmos perante o mundo. Assim, as formas através das quais concebemos as diferenças/deficiências influenciam nosso modo de encarar e lidar com os alunos que, de alguma forma, diferem dos padrões convencionais de desenvolvimento, comportamento, aprendizagem esperados pela escola.

Diante dessa realidade, é essencial que o núcleo gestor acredite na viabilidade e no sucesso de uma escola inclusiva. Os desafios tendem a aumentar à medida que a demanda cresce e a inclusão se torna efetiva. O núcleo gestor é peça-chave nesse processo, e sua participação é indispensável para que a inclusão realmente aconteça.

Tornar a escola inclusiva pode, inicialmente, parecer mais simples do que imaginamos. Estratégias como palestras, seminários, oficinas e apresentações teatrais voltadas para toda a comunidade escolar são caminhos eficazes para promover a conscientização e a sensibilização. A escola, como espaço educativo, precisa liderar o processo de superação ou, ao menos, de amenização do preconceito.

Mazotta (1986, p. 118) afirma:

(...) as escolas, como a sociedade, são espaços de choques de interesses e que o avanço da participação de um grupo implica a reavaliação do outro; valorizar a integração do professor especializado no corpo docente da escola, como elemento precedente e essencial à integração do aluno deficiente que esteja apresentando necessidades educacionais especiais, desenvolver ações práticas de respeito aos membros da comunidade escolar (alunos, pais, funcionários, professores, direção).

É na convivência que aprendemos a respeitar as diferenças. E não há espaço mais propício para essa vivência do que a escola, onde devem estar presentes todos os tipos de pessoas, independentemente de suas características. A escola prepara o terreno para que outros espaços também se tornem inclusivos, promovendo a aprendizagem da criança surda como um processo contínuo.

Entendemos que a aprendizagem ocorre em múltiplos espaços, não apenas na escola. Quando há sintonia entre escola e família, esse processo se torna mais fluido

e agradável. No caso de estudantes surdos, essa parceria torna-se ainda mais relevante, especialmente diante das controvérsias relacionadas ao uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

É fundamental que escola e família compartilhem a mesma compreensão e postura frente à inclusão. Não é coerente que os pais matriculem seus filhos em uma escola que adota a LIBRAS como primeira língua e, ao mesmo tempo, não concordem com essa prática.

De acordo com Rinaldi (1997, p. 287):

A aprendizagem é um fenômeno extremamente complexo, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais e culturais. A aprendizagem é resultante do desenvolvimento de aptidões e de conhecimentos, bem como de sua transferência para novas situações.

Para o aluno surdo, a aprendizagem também envolve todos esses fatores. Por isso, é imprescindível que escola e família estejam alinhadas, compreendendo a importância dessa parceria. Uma complementa e fortalece a outra, colaborando para o desenvolvimento integral do estudante.

4. O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E SUA CONTRIBUIÇÃO.

A Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) é um espaço organizado na escola regular da rede estadual de ensino, onde se realiza o Atendimento Educacional

Especializado (AEE) para alunos com deficiência física, deficiência intelectual, surdez, cegueira, baixa visão, surdocegueira, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

O AEE, realizado nas salas de recursos multifuncionais, caracteriza-se como uma ação do sistema de ensino voltada ao acolhimento da diversidade ao longo do processo educativo. Trata-se de um serviço disponibilizado pela escola com o objetivo de oferecer o suporte necessário às necessidades educacionais especiais dos alunos, favorecendo o seu acesso ao conhecimento.

O AEE compõe a parte diversificada do currículo dos alunos público-alvo da Educação Especial, sendo institucionalmente organizado para apoiar, complementar e suplementar os serviços educacionais comuns. Dentre as atividades curriculares específicas desenvolvidas nesse atendimento, destacam-se: o ensino da Libras, do sistema Braille e do Soroban; o uso de comunicação alternativa; o enriquecimento curricular; e a utilização de Tecnologias Assistivas, entre outros.

Esse atendimento é planejado para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento e à participação dos alunos com deficiência nas escolas comuns. Embora sua oferta seja obrigatória pelos sistemas de ensino, a participação no AEE é uma decisão do aluno e/ou de seus pais ou responsáveis. O atendimento acontece, preferencialmente, no contraturno do horário das aulas regulares e na própria escola em que o aluno está matriculado.

A professora da Sala de Recursos Multifuncionais tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras à plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Cabe-lhe também organizar o tipo e o número de atendimentos necessários; orientar e ensinar o uso de recursos, materiais e equipamentos aos alunos, pais e professores do ensino regular; adequar e produzir materiais didáticos e pedagógicos; bem como elaborar um plano de atuação voltado à garantia da acessibilidade ao conhecimento e aos ambientes escolares.

A educação dos surdos não se limita ao espaço escolar, onde ocorre a aprendizagem dos conteúdos curriculares. É essencial que a escola reconheça essa realidade e, a partir dela, promova ao aluno surdo experiências que valorizem sua cultura e identidade.

De acordo com Salles (2002, p. 47):

Recomenda-se que a educação dos surdos seja efetivada em língua de sinais, independentemente dos espaços em que o processo se desenvolva. Assim, paralelamente às disciplinas curriculares, faz-se necessário o ensino da língua portuguesa como segunda língua, com a utilização de materiais e métodos específicos no atendimento às necessidades educacionais do surdo.

Profissionais que atuam com estudantes surdos há anos defendem que o bilinguismo respeita o surdo como sujeito que deve estar incluído na sociedade. Assim, reconhece-se que ele é um cidadão com direitos e deveres, os quais deve conhecer para poder cumpri-los e exigir que sejam respeitados.

A adoção do modelo bilíngue traz benefícios significativos, especialmente no campo educacional. Esse modelo valoriza o surdo por considerar suas especificidades na forma de aprender e de se comunicar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização de um estudo mais aprofundado sobre a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no município de Itapajé é de extrema

relevância, pois permite compreender a realidade do ensino voltado a essa população. Observa-se um avanço significativo, especialmente no que diz respeito à sensibilização dos professores quanto à importância da educação especial. Isso contribui para a formação de cidadãos críticos, atuantes e comprometidos com a continuidade do trabalho de inclusão, integração e aceitação social, capazes de romper estigmas, marginalizações e preconceitos historicamente associados à surdez.

Enquanto educadora, considero extremamente gratificante a convivência com alunos surdos. Essa experiência nos mostra que esses estudantes apresentam apenas uma diferença, e não uma deficiência. Há, nesse contexto, uma troca recíproca de conhecimentos entre as línguas LIBRAS e Português, o que fortalece a construção do respeito mútuo e da valorização da diversidade. Aprendi a enxergar o aluno surdo não como alguém que possui um déficit, mas como um sujeito que aprende de maneira diferente, com sonhos, dificuldades e, sobretudo, potencialidades e desejo de aprender.

A temática é pertinente, sobretudo por se tratar de um debate atual sobre a inclusão de estudantes com deficiência na escola regular. No entanto, é visível que, apesar dos avanços, ainda há desconhecimento por parte da sociedade e resistência por parte de alguns profissionais da educação. A mera inserção do aluno surdo no ambiente escolar regular não garante, por si só, a efetiva inclusão. É necessário que a escola vá além: que demonstre sensibilidade diante da causa e promova as adaptações pedagógicas necessárias, respeitando as especificidades desse estudante.

Os profissionais da educação devem estar devidamente capacitados para planejar estratégias pedagógicas voltadas à aprendizagem do aluno surdo, compreendendo que somente por meio do ensino bilíngue a apropriação do conhecimento ocorrerá de forma significativa e prazerosa. Conforme apontam diversos teóricos, o aluno surdo não apresenta comprometimento cognitivo; sua maior dificuldade reside na comunicação. Nesse sentido, a implantação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) representa um marco fundamental para a garantia da identidade linguística e do direito à comunicação dos surdos, que anteriormente recorriam a mímicas ou símbolos próprios para se expressarem.

Dessa forma, a inclusão social de pessoas com deficiência auditiva representa um avanço para toda a sociedade. Se antes esses sujeitos eram invisibilizados, hoje,

com a implementação de políticas públicas educacionais, o termo "inclusão" ganha múltiplas perspectivas. Cabe à sociedade reconhecer que indivíduos com necessidades educacionais especiais têm o direito de exercer sua cidadania de maneira plena, equitativa e digna.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMARAL, L. P. Inclusão: um processo bilateral. In: MANTOAN, M. T. E. (org.). Inclusão escolar: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2003. p. 111-122.

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, 1994.

BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 08 jul. 2025.

CANÇADO, M. B. Escola hoje. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação à Distância, 1999.

CARVALHO, R. E. Temas em Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 1998.

FARIAS, S. R. Interface da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS com a Língua Portuguesa e suas implicações no ensino de português para surdos. Pesquisa Linguística, n. 6. Universidade de Brasília, Revista Intercâmbio, v. 12, 2001.

MAGALHÃES, R. C. B. P. Reflexões sobre a diferença: uma introdução à educação especial. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2001.

MARQUES, C. V. M. Visualidade e surdez: a revelação do pensamento plástico. Revista Espaço, Rio de Janeiro: Inês, dez. 1999.

MAZOTA, M. J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1986.

MITTLER, P. Educação inclusiva. Porto Alegre: Artmed, 2003.

REDONDO, M. C. F.; CARVALHO, J. M. Deficiência auditiva. Brasília: MEC. Secretaria de Educação a Distância, 2002.

RINALDI, G. et al. (org.). A educação dos surdos. Brasília: MEC/SEESP, 1997.

SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

SALLES, H. M. M. L. (org.). Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília: MEC/SEESP, 2004.

SILVA, A. R. Educação Especial: discutindo as diferenças na sala de aula. Sobral-CE: CLE UVA, 2006.